

ХУДУДЛАРНИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Sharopov Dilshodjon Rahmatullayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18709511>

Аннотация

Худудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш жараёнида маҳаллий бюджетнинг ўрни, унинг молиявий имкониятлари ва самарадорлигини ошириш масалалари таҳлил қилинган. Шунингдек, маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш манбалари, харажатлар устувор йўналишлари ҳамда молиявий мустақилликни кучайтириш механизмлари илмий-амалий жиҳатдан асослаб берилган.

Калит soʻzlar

маҳаллий бюджет, худудий ривожланиш, молиявий мустақиллик, бюджет даромадлари, бюджет харажатлари, солиқ сиёсати, ижтимоий инфратузилма.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ

Sharopov Dilshodjon Rahmatullayevich

независимый исследователь Ташкентский государственный
экономический университет

Аннотация

Проанализированы роль местного бюджета в процессе социально-экономического развития территорий, его финансовые возможности и вопросы повышения эффективности. Также с научно-практической точки зрения обоснованы источники формирования доходов местного бюджета, приоритетные направления расходов и механизмы укрепления финансовой самостоятельности.

Ключевые слова

местный бюджет, территориальное развитие, финансовая самостоятельность, доходы бюджета, расходы бюджета, налоговая политика, социальная инфраструктура.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE LOCAL BUDGET IN THE SOCIO- ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Sharopov Dilshodjon Rahmatullayevich

Independent Researcher, Tashkent State University of Economics

Abstract

The article analyzes the role of the local budget in the process of socio-economic development of regions, its financial capacity, and issues related to improving its efficiency. It also provides a scientific and practical substantiation of the sources of local budget revenues, priority areas of expenditure, and mechanisms for strengthening financial independence.

Keywords

local budget, regional development, financial independence, budget revenues, budget expenditures, tax policy, social infrastructure.

Кириш

Hududlarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi mamlakat taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi. Hududlarda ishlab chiqarish salohiyatini oshirish, aholi bandligini ta'minlash, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va turmush darajasini yaxshilash ko'p jihatdan mahalliy moliyaviy resurslar hajmi va ulardan samarali foydalanishga bog'liq. Shu nuqtayi nazardan mahalliy byudjet hududiy rivojlanishning asosiy moliyaviy tayanchi sifatida namoyon bo'ladi.

Mahalliy budjet — davlat budjetining tegishli viloyat, tuman, shahar pul mablag'lari jamg'armasini tashkil etuvchi bir qismidir. Mahalliy budjetda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek, moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag'lar sarfi yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi. Mahalliy budjetning daromadlari mahalliy soliq va yig'imlar hamda to'lovlardan tashkil topadi. Mahalliy budjetning mablag'lari hududiy rivojlanishning moliyaviy manbalaridan biri hisoblanadi. Mahalliy budjet har bir mamlakat davlat budjetining ajralmas qismidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev aytganlaridek: — hududlarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni moliyalashtirish uchun mahalliy budjetning mablag'lari yetarli emas.

Mamlakatimizda xududlarning rivojlanishi uchun mahalliy budjet daromadini oshirish, ularning barqarorligini ta'minlash uchun mahalliy budjet soliq daromadlarini undiruvchanligini oshirish talab qilinadi.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot sharoitida mahalliy budjetga e'tibor yanada kuchaymoqda.

Mahalliy byudjet — bu hududiy davlat hokimiyati organlari ixtiyoridagi markazlashtirilgan pul mablag'lari jamg'armasi bo'lib, u hududning ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarini moliyalashtirishga xizmat qiladi.

Uning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- ijtimoiy sohani moliyalashtirish (ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat);
- kommunal va transport infratuzilmasini rivojlantirish;
- kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash;
- aholi bandligini ta'minlash;
- hududiy investitsiya loyihalarini amalga oshirish.

Shu jihatdan mahalliy byudjet nafaqat moliyaviy, balki iqtisodiy siyosatni amalga oshirish instrumenti sifatida ham ahamiyat kasb etadi.

Mahalliy budjetning mavqeini yanada oshirish hukumatimizning budjet siyosati samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan muhim omil ekanligi shubhasizdir, bu borada ularni yanada qo'llab-quvvatlashga harakat qilinmoqda. Bu budjetning rejasini shakllantirish va mablag'larini harajat qilish miqdori viloyat, tuman, shahar hokimiyat organlari tomonidan tasdiqlanadi. Mahalliy budjet orqali hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini moliyaviy mablag'lar bilan ta'minlab boriladi. Mahalliy budjet O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti tuzilishining asosiy qismi sifatida o'zida 14 ta mustaqil budjetni mujassamlashtiradi.

O'zbekistonda mahalliy budjet daromadlari va xarajatlarini muvofiqlashtirish hozirgi bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida respublika va uning hududlarining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Markazlashtirilgan rejalashtirish tizimidan bozor iqtisodiyotiga o'tish birinchi navbatda boshqaruv tizimi tarkibini o'zgartirishni va bu jarayonlar davomida mahalliy boshqaruv organlarining rolini oshirib borishni talab etadi. Mahalliy boshqaruv organlariga

yuklatilgan vazifalarni samarali amalga oshirilishi ularning moliyaviy mablag'larga ega bo'lishlari bilan bog'liq. Albatta, mahalliy boshqaruv organlari faoliyatining asosiy moliyaviy negizi - mahalliy budjet hisoblanadi. Davlat budjeti tarkibida Respublika budjeti, Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, viloyatlar, Toshkent shahri budjeti, shuningdek, davlat maqsadli jamg'armalari jamlanadi. O'zbekiston Respublikasi budjeti bir butundir, ya'ni budjet tizimi barcha bo'g'inlarga davlatning yagona davlat budjetiga kiradigan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri, shahar va tumanlari budjetining uzviy birligini bildiradi.

Mahalliy byudjet daromadlari quyidagi manbalar hisobiga shakllanadi:

1. Mahalliy soliqlar va yig'imlar;
2. Umumdavlat soliqlaridan ajratmalar;
3. Davlat subvensiya va dotatsiyalari;
4. Soliq bo'lmagan tushumlar (ijara, jarima, davlat mulkidan daromadlar).

Daromad bazasining mustahkamligi hudud moliyaviy mustaqilligini belgilaydi. Agar mahalliy byudjet o'z daromadlari hisobiga xarajatlarni qoplay olsa, bu hudud iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi.

Mahalliy byudjet xarajatlarining asosiy qismi ijtimoiy sohalarga yo'naltiriladi. Bu esa inson kapitali rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xarajatlarning samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq:

- manzillilik va shaffoflik;
- natijaga yo'naltirilgan byudjetlashtirish;
- jamoatchilik nazorati;
- raqamli boshqaruv mexanizmlari.

Samarali xarajat siyosati hududda investitsion jozibadorlikni oshiradi va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

Mahalliy byudjet daromadlari samaradorligi quyidagilar orqali amalga oshiriladi:

1. Soliq bazasini kengaytirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish;
2. Raqamli byudjet boshqaruvini joriy etish;
3. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanish;
4. Natijaga asoslangan byudjetlashtirishni kuchaytirish;
5. Moliyaviy intizom va ichki nazoratni mustahkamlash.

Bu chora-tadbirlar mahalliy byudjet resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlaydi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda ta'kidlash joizki, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish jarayonida mahalliy byudjet hal qiluvchi moliyaviy mexanizm sifatida muhim o'rin tutadi. Mahalliy byudjet orqali hududlarda ijtimoiy soha obyektlarini moliyalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, aholi bandligini ta'minlash hamda ijtimoiy himoya chora-tadbirlarini amalga oshirish imkoniyati yaratiladi.

Shu bilan birga, mahalliy byudjetning barqaror daromad bazasini shakllantirish, soliq va boshqa tushumlarning to'liq hamda o'z vaqtida yig'ilishini ta'minlash, moliyaviy resurslardan maqsadli va samarali foydalanish tizimini takomillashtirish hududlar iqtisodiy salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Byudjet xarajatlarining natijadorligi va shaffofligini ta'minlash, moliyaviy intizomni kuchaytirish hamda mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy mustaqilligini kengaytirish hududlarning o'z ichki imkoniyatlaridan samarali foydalanishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, mahalliy byudjet tizimini mustahkamlash va uning institutsional asoslarini takomillashtirish hududlarning barqaror, muvozanatli va uzoq muddatli taraqqiyotini ta'minlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruzasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Davlat byudjeti ijrosi to'g'risidagi hisobotlar, 2024–2025 yy.
3. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi ma'lumotlari, 2025 y.
4. World Bank. Digital Transformation in Tax Administration, 2022.
5. OECD. Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies, Paris, 2023.
6. Ollokulova F. Mahalliy budjet daromadlari shakllanishi va muammolarining amaliy holati va tahlili //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – T. 1. – №. 8.
7. Xayriddinov, A. (2022). Mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishda me'yoriy ajratmalar tizimini takomillashtirish masalalari. Iqtisodiyot va moliya, №4, 56–63.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyunda “O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida”gi PF-5468-son Farmoni.